

El blog en la clase presencial

Por Juan José de Haro

<http://jjdeharo.blogspot.com/>

jjdeharo@gmail.com

¿El edublog, es un blog como otro?

Hay más edublogs **inactivos**, unas 3 veces más

Se ha considerado un blog inactivo aquel que no presenta actividad en los últimos 120 días o que ha sido clausurado

	Total	Activos	Inactivos
Blogs	110	96 87,3%	14 12,7%
Edublogs	91	53 58,2%	38 41,8%

La vida de los edublogs

El blog no educativo tiene una vida media de 15,5 meses y el edublog de **8,7 meses**

Los edublogs de alumnos duran unos 5 meses y los de aula unos 11 meses

Comparación entre la vida media del blog y del Edublog en meses

Duración media en días de los blogs

¿Qué es lo que motiva la “fugacidad” del edublog?

¿Por qué se abandona pasado un curso escolar?

Factores propios de la educación

La docencia consta de proyectos temporales: trimestrales, cuatrimestrales, anuales, etc. Lo cual no quiere decir que todos los blogs educativos deban abandonarse forzosamente.

Factores propios de la novedad y del desconocimiento

- Se experimenta con él y se deja de lado sin profundizar en sus posibilidades.
- Las falsas expectativas hacen que se intente utilizar para aquello que no sirve.
- Un mal uso obliga al profesor a invertir un exceso de horas que no tolera durante más de un curso.

¿Para qué sirve un blog educativo?

Es idóneo para proyectos temporales, lineales, inmediatos y con contenidos individuales breves. También cuando no sea necesario seguir el proceso de trabajo del alumno.

Para el profesor, gestión del material docente, por ejemplo:

- Dar acceso a recursos (apuntes, ejercicios, etc) almacenados en otro lugar.
- Proporcionar instrucciones sobre tareas a realizar en el momento.
- Exposición lineal de contenidos educativos breves.
- ...

Para el alumno, gestión de proyectos individuales a corto plazo, por ejemplo:

- Exposición concisa de resultados sobre determinada tarea.
- Exponer ideas u opiniones.
- ...

¿Dónde no es útil?

El edublog, por sí solo, **no** es idóneo en las situaciones donde los procesos de trabajo sean importantes y los contenidos sean extensos y/o no secuenciales

Para el profesor

- Publicar contenidos docentes extensos o diferentes e interrelacionados entre sí.
- Cuando se desee seguir el proceso de trabajo del alumno.
- ...

Para el alumno

- Exposición extensiva o compleja de trabajos.
- Simultaneidad con otras tareas (tareas no lineales). La secuencialidad del blog puede hacer caótico el mostrar varios resultados de forma simultánea, por ejemplo, resultados de trabajos a largo plazo, con otros del momento, con opiniones puntuales, etc.
- ...

¿Por qué usar el blog?

Refuerza e incrementa la **eficacia y calidad** de la clase presencial.

Porque...

- Facilita enormemente la distribución de **material pedagógico**.
- Aumenta la **responsabilidad** de profesor y alumno al saber que sus participaciones son públicas.
- Como consecuencia directa de lo anterior se produce un incremento en la **calidad** de los materiales generados por ambos.
- Pasado el primer ciclo académico, el blog adquiere la categoría de almacén de **experiencias reutilizables**.

... por lo que **aumenta la satisfacción** de profesores y alumnos.

Tipos de edublogs

Organización de la clase docente

Organización de la clase docente (II)

Blogs y wikis educativos

Propuesta para el uso del blog

Blog de aula del profesor: Cuando únicamente se proporcionen instrucciones o se den referencias a recursos docentes. Los alumnos muestran los resultados de forma presencial.

Blog de aula y colectivo de alumnos: Para presentación de los resultados finales de los alumnos más o menos espaciados en el tiempo. La proliferación de autores en este tipo de blogs no lo hacen apropiado cuando hay mucha actividad de forma continuada, tampoco cuando los artículos son de cierta extensión.

Blog de aula y blogs de los alumnos: Cuando la actividad de presentación de resultados de los alumnos es elevada. Los blogs individuales de cada alumno permiten la exposición de múltiples artículos sin la confusión que produce la existencia de muchos autores diferentes.

Blog de aula y wiki de alumnos: Para el desarrollo de tareas con elevado coste temporal y de cierta complejidad (resultados no lineales, con subdivisión de apartados y múltiples páginas).

Wiki con contenidos del curso

[Ejemplos](#)

Centro global de recursos

InforMateClases

Centro global de recursos docentes
de Juan José de Haro

Curso 2007-2008

Informática

- [4º de ESO](#)
- [1º de Bachillerato A](#)
- [1º de Bachillerato B](#)
- [2º de Bachillerato](#)

Matemáticas

- [Matemáticas 3º de ESO](#)
- [4º de ESO](#)
- [1º de Bachillerato, Humanidades y Ciencias Sociales](#)
- [Matemáticas: 2º de Bachillerato, HH y CCSS](#)

Un centro global de recursos es un espacio en Internet donde se centralizan aspectos generales y necesarios para el desarrollo de la clase ([leer más...](#))

ENLACES

[Marcadores sociales del grupo de Matemáticas en Mister Wong](#)

Otros blogs en nuestro Centro Educativo:

- [Noticias Amor de Dios](#)
Por Amor de Dios
- [Blog de religión de 3º de ESO](#)
Por Montserrat Cubias
- [Clases "particulares"](#)
Por Isabel Ruiz

Otros enlaces

- [Blog personal](#)

Centro global de recursos (II)

Crédito Variable de Informática

[Centro global de recursos](#)

Esta página da acceso a los recursos del **Crédito Variable de Informática de 4º de la ESO**

- [Blog de aula](#) [[RSS de artículos](#)] [[RSS de comentarios](#)]
- [Wiki del curso](#) [[RSS de artículos y comentarios](#)]
- [Blogs de alumnos](#)
- [Wiki de teoría](#)

Contenidos:

- Introducción a la web 2.0
 - Blogs
 - Wikis
- Software libre
 - Thunderbird
 - OpenOffice

Contenido de la materia

The screenshot shows a Wikispaces page for 'ed20_Curso Educacion_2.0'. The page title is 'Educación 2.0' and it is described as a 'provisional schema'. The main content is a list of links for collaboration, including 'A quién va dirigido este curso. Objetivos', 'Introducción a la web 2.0', 'Implicaciones en la educación', and 'Una vista rápida a lo más representativo de la web 2.0'. The sidebar contains navigation links like 'New Page', 'Recent Changes', and 'Manage Space', along with a search box and a statistics table.

Acciones

- New Page
- Recent Changes
- Manage Space

Search

Este Wiki

Inicio

- Curso Educación 2.0
- ¡Colabora en el curso!
- Definiciones
- Lista de etiquetas
- 52 páginas

EDUCATIVA

- ¿Qué es Educativa?
- Wiki Educativa
- Blog Educativa
- Canal de Vídeos

Otros

- Utilidades en Wikispaces

Hits 14.281
Hits hoy 20

ed20_Curso Educacion_2.0 [Edit This Page](#) **page** [discussion](#) [history](#) [notify me](#)

Educación 2.0

Esquema provisional

[Aquí se explica cómo puedes colaborar en este proyecto](#)

- [A quién va dirigido este curso. Objetivos](#)
- [Introducción a la web 2.0](#)
- [Implicaciones en la educación](#)
- Una vista rápida a lo más representativo de la web 2.0
 - [Blogs](#)
 - [Wikis](#)
 - [Compartiendo imagen y sonido](#)
 - [Presentaciones y documentos](#)
 - [Mapas](#)
 - [WebQuest y caza del tesoro](#)
 - [Marcadores sociales](#)
- [Sindicación \(RSS y Atom\)](#)
- [Licencias de uso Creative Commons](#)
- [Obtener una cuenta en Google](#)
- [Blogs](#)
 - [Creación](#)
 - Edición
 - [Multimedia](#)
 - Aplicaciones del edublog
- Wikis

Blog de aula

 [BUSCAR BLOG](#) [MARCAR BLOG](#) [Siguiente blog >](#) [Crear un blog](#) | [Acceder](#)

Crédito variable de 4º. Informática

Colegio Amor de Dios de Barcelona (Turó)

LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2007

(11) Presentaciones en SlideShare

SlideShare es una web donde podemos **subir** presentaciones de PowerPoint (Microsoft Office), de Impress (OpenOffice) y de otros formatos. Una vez subida la presentación la podemos **insertar** en nuestro blog, wiki o página web, tal como hicimos con los documentos de *Scribd*. Pero ten en cuenta que los **efectos de transición y música** que hayamos puesto **no aparecerán**.

Más abajo tienes un ejemplo de una presentación de SlideShare.

Tarea

Tendrás que darte de alta en la web, elaborar una presentación con Impress, subirla a SlideShare y colocar el resultado en tu blog y en tu wiki. Dispones de 3 horas de clase para realizar el trabajo (si es necesario se ampliará el plazo).

Pasos a seguir

1. Observa detenidamente la siguiente presentación que te explica cómo darte de alta y subir archivos. Para verla a pantalla completa pulsa con el

 Datos personales

Juan José de Haro
Doctor en Biología y profesor de Matemáticas e Informática del [Colegio Amor de Dios de Barcelona \(Turó\)](#)

 [Ver todo mi perfil](#)

 Translate this page into:

Russian

[Traducir a otros idiomas](#)

 Archivo del blog

▼ 2007 (12)

▼ octubre (6)

- [\(11\) Presentaciones en SlideShare](#)
- [\(10\) Insertando documentos](#)
- [Lunes, 22 de octubre](#)
- [\(9\) Software Libre](#)
- [\(8\) Registrarse y utilizar Wikispaces](#)
- [\(7\) Criticando](#)

► septiembre (6)

 Enlaces

Wiki del curso

☆ bfonsi_Software_libre

[Edit This Page](#) | [page](#) | [discussion](#) | [history](#) | [notify me](#)

1. ¿Qué es el software libre y cuáles son las 4 libertades que tiene?

Es un software que deja distribuir, copiar, cambiar, ejecutar el Software.

- usar el programa, con cualquier propósito
- estudiar el funcionamiento del programa
- distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros
- mejorar el programa y hacer públicas las mejoras

2. ¿Qué diferencias hay entre el software libre y el software propietario?

Que el software libre se refiere a que tiene la libertad de copiar, distribuir, estudiar y mejorar el código fuente. El software propietario es el contrario, no se puede hacer nada de eso.

3. ¿Qué es una suite ofimática y que programas incluye?

Es un conjunto de software que se usa en oficinas para hacer documentos, dibujos, etc.

4. ¿Qué es un OpenOffice.org?

OpenOffice.org es una suite ofimática de software libre que incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones y un gestor de bases de datos.

5. Vamos a comparar las dos suites ofimáticas más populares: OpenOffice.org y Microsoft Office. ¿Cuáles son los nombres de los programas que tiene cada una?

Programas incluidos en cada suite ofimática	¿Para qué sirve este programa?
Procesador de textos	Escribir textos
Hoja de cálculo	Hacer cálculos
Presentaciones	Hacer presentaciones
Base de datos	Modificar la base de datos, crear y modificar tablas e informes

Nombre real	Nombre de usuario y enlace a Inicio	Dirección del blog
Borja Fonseca	bfonsi	http://bfonsi.blogspot.com/
Eric Llansa	kytu	http://kytu.blogspot.com/
Alex caceres	alex36	http://crazydoctr.blogspot.com/
Alex Ayllon	Ayllon1	http://alexblog12.blogspot.com/
Jessica Rigueira	Jeess07	http://jeess07.blogspot.com/
Alba Ortiz Berdun	albita08	http://albita08.blogspot.com/
Mariam	t am razyan	http://www-mariam.blogspot.com/
Harold Cadima M.	harder15	http://harhar-in-live.blogspot.com/
Javi Martinez	javi2012	http://javi3014.blogspot.com/
Mireia Mora	lamiree	http://lamiree.blogspot.com/
Katherine Herna	lakathy07	http://lakathy07.blogspot.com/
Natalia Cadenet	naatt08	http://naatt08.blogspot.com/
Adrian Gazquez	Gazkez	http://gazquez serrano.blogspot.com/
Yara Muñoz	yarikah	http://yarikah.blogspot.com/
Joel terreu	j.terreu	http://joel891.blogspot.com/
geanella y rocio	genella	http://genella8.blogspot.com/
sochil batista	sochil0	http://sochil0.blogspot.com/

Acciones

- [New Page](#)
- [Recent Changes](#)
- [Manage Space](#)

Search

Navegación

- [Inicio](#)
- [Plano de la clase](#)
- [Blog del CV](#)
- [Blogs de alumnos](#)
- [Lista de páginas del wiki](#)
- [Alumnos](#)

[Editar menú](#)

Blog del alumno

CV 4ESO B

25/10/07

PDF de las respuestas a Software_libre

Scribd

1. ¿Qué es el software libre? ¿cuáles son las 4 libertades que tiene?

El software libre es un programa informático que puede ser usado, copiado, distribuido y modificado sin restricciones.

Las 4 libertades son:

- 1. Libertad de uso: poder usar el programa sin restricciones.
- 2. Libertad de estudiar el código fuente y modificarlo para adaptarlo a tus necesidades.
- 3. Libertad de redistribuir copias del programa a otros usuarios.
- 4. Libertad de mejorar el programa y publicar tus mejoras.

2. ¿Qué diferencias hay entre el software libre y el software propietario?

El software propietario es un programa que no puede ser usado, copiado, distribuido o modificado sin la autorización del propietario. El software libre, en cambio, puede ser usado, copiado, distribuido y modificado sin restricciones.

3. ¿Qué es una Suite ofimática y qué programas suelen incluir?

Una suite ofimática es un conjunto de programas que se utilizan para realizar tareas ofimáticas, como escribir documentos, hacer hojas de cálculo, etc. Algunos ejemplos de suites ofimáticas son OpenOffice.org y LibreOffice.

4. ¿Qué es OpenOffice.org?

OpenOffice.org es una suite ofimática libre y de código abierto que incluye programas como Writer, Calc, Impress, Draw y Base.

5. Vamos a rellenar la siguiente tabla. Escribe para qué sirve cada uno de los programas indicados en la tabla y el nombre de los programas que forman parte de cada uno de ellos. Para que sea más fácil, te damos el nombre de cada uno de los programas de inicio.

Programas incluidos en cada suite ofimática	¿Para qué sirve este programa?	Nombre de OpenOffice.org	Nombre de LibreOffice
Procesador de textos	Para escribir	Writer	Writer

[Download as PDF](#) [MS Word](#) [Plain text](#) [MP3](#) [T](#)

ARCHIVO DEL BLOG

▼ 2007 (4)

▼ octubre (3)

[PDF de las respuestas a Software_libre](#)

[¿Qué es la web 2.0? es un sitio web en el cual tod...](#)

► septiembre (1)

DATOS PERSONALES

KYTU

[VER TODO MI PERFIL](#)

CREATIVE COMMONS (CC)

Este blog está bajo una licencia de